

ROL DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS EN MENORES DE 5 AÑOS DEL SECTOR VIÑA DEL MAR DEL CANTÓN VENTANAS.

NURSING ROLE IN THE PREVENTION OF DOMESTIC ACCIDENTS IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OF AGE IN THE VIÑA DEL MAR SECTOR OF THE VENTANAS CANTON.

AUTORES:

Fabre Mera Kevin Jasmany^{1*}

Hinojosa Guerrero Marilú Mercedes²

Arreaga Macías Arrely Nicole³

Escobar Torres Alicia Filadelfia⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: kfabrem@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

La finalidad primordial de la constitución ecuatoriana es extender la salvaguarda de derechos a todos los componentes de una unidad familiar. El artículo 69 de la Carta Magna del Ecuador sugiere una paternidad y maternidad conscientes, estableciendo deberes como el amparo, formación, instrucción, desarrollo completo y resguardo de los derechos de sus descendientes. (Del Ecuador, A. C., 2023).

Para lograr este propósito, la investigación se enfocó en aspectos fundamentales como: la identificación de los principales tipos de accidentes domésticos que afectaban a los menores de 5 años en el área de estudio, por lo que este conocimiento permite dirigir los esfuerzos preventivos hacia los riesgos más frecuentes y peligrosos.

La investigación realizada, reveló que los padres tienen un breve nivel de conocimiento sobre los riesgos y las medidas preventivas, la incidencia de accidentes sigue siendo alta con las caídas destacándose como el tipo más común. La intervención del personal de enfermería en

^{1*} Estudiante Enfermería, kfabrem@fcs.utb.edu.ec <https://orcid.org/0009-0002-8815-4436>

² Licenciatura de Enfermería, Maestría gerencia en Salud, mhinojosa@utb.edu.ec <https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-2289-2658>

³ Estudiante Enfermería, postgrado, arreaga@fcs.utb.edu.ec <https://orcid.org/0009-0004-0074-4445>

⁴ Licenciatura de Enfermería, Maestría gerencia en Salud, aescobar@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-2027-1954>

la localidad muestra que hay áreas importantes que requieren mejorar, porque existe un porcentaje significativo de padres que indicó no haber recibido información adecuada con la calidad de la educación recibida.

Los hallazgos de esta investigación destacan la importancia fundamental del personal de enfermería en la reducción de accidentes en el hogar, porque existe una prevalencia notable en la población estudiada que ha tenido que ser llevado a emergencias, lo que subraya la necesidad de mejorar las estrategias de prevención.

Palabras clave: Accidentes domésticos, intervenciones de enfermería, prevención infantil, seguridad pediátrica y educación parental.

ABSTRACT

The primary purpose of the Ecuadorian constitution is to extend the safeguarding of rights to all components of a family unit. Article 69 of the Magna Carta of Ecuador suggests conscious paternity and maternity, establishing duties such as protection, training, instruction, complete development and protection of the rights of their descendants. (From Ecuador, A. C., 2023).

To achieve this purpose, the research focused on fundamental aspects such as: the identification of the main types of domestic accidents that affected children under 5 years of age in the study area, so this knowledge allows directing preventive efforts towards the risks. more frequent and dangerous.

The research carried out revealed that parents have a brief level of knowledge about the risks and preventive measures, the incidence of accidents remains high with falls standing out as the most common type. The intervention of the nursing staff in the town shows that there are important areas that require improvement, because there is a significant percentage of parents who indicated not having received adequate information with the quality of the education received.

The findings of this research highlight the fundamental importance of nursing staff in reducing accidents at home, because there is a notable prevalence in the population studied that has had to be taken to the emergency room, which underlines the need to improve prevention strategies. prevention.

Keywords: Domestic accidents, childhood prevention, nursing interventions, pediatric safety and parenting education

INTRODUCCIÓN

Los accidentes domésticos en niños menores de 5 años son un grave problema de salud pública. El autor (Raasuke, Estadísticas de accidentes domésticos, 2024) reporta que en EE. UU., 2,2 millones de niños reciben tratamiento anual por caídas, por otro lado, el investigador (Sisalima Castillo , 2019) señala que, en España, la mortalidad infantil por accidentes aumentó de 1331 en 2010 a 1488 en 2016 y en un estudio realizado por la Licenciada (Molina Rodríguez, Prevalencia de accidentes en niños De 0 – 10 años atendidos en el área de emergencia del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante., 2019) reveló que en Ecuador los traumatismos son la causa más frecuente de accidentes domésticos, afectando principalmente a niños de 2 años. En este sentido, esta investigación busca establecer el rol de la enfermería en la prevención de estos incidentes en el sector Viña del Mar del Cantón Ventanas, en donde el estudio se enfoca en identificar los tipos de accidentes más comunes,

evaluar el conocimiento de los padres sobre prevención y analizar la efectividad de las intervenciones de enfermería.

METODOLOGÍA

La metodología empleada en esta investigación fue el enfoque cualitativo además del uso del diseño descriptivo, de cohorte transversal y de campo no experimental, lo que facilita la obtención de datos en el contexto natural de la población de estudio.

Por otra los métodos utilizados incluyen el método científico, la observación científica no estructurada, el método analítico, sintético, teórico-empírico y deductivo-inductivo, por lo que esta combinación de métodos permitió una exploración completa del tema desde diferentes perspectivas, también la técnica principal de recolección de datos fue una encuesta estructurada, utilizando un cuestionario de preguntas cerradas como instrumento.

La población de interés fue los niños menores de 5 años del sector Viña del Mar del Cantón Ventanas, en el cual se extrajo una muestra de 50 niños mediante muestreo intencional

RESULTADOS

Un alto porcentaje de padres indica haber recibido poca o ninguna información sobre prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años por parte del personal de enfermería, lo que sugiere una falta de comunicación sobre este tema importante.

Se obtuvo respuestas positivas donde los padres afirmaban conocer los principales tipos de accidentes domésticos que pueden ocurrir en niños menores de 5 años, este conocimiento parece provenir de experiencias personales y relatos familiares.

Existe un alto nivel de conciencia entre los participantes del estudio en cuanto a la seguridad infantil en el hogar, aunque aún hay un pequeño porcentaje que requiere mejorar su conocimiento.

Los datos obtenidos subrayan que las caídas son el riesgo más predominante en el entorno doméstico de los niños, mientras que otros tipos de accidentes son significativamente menos comunes.

DISCUSIÓN

En la investigación realizada por el doctor (Abdellatif H., A. M. , 2020) afirma que los accidentes en niños menores de 5 años constituyen un grave problema de salud pública a nivel mundial, debido a que estos incidentes suceden principalmente en el hogar por lo que son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad infantil, de modo que la curiosidad natural y el desarrollo físico en constante evolución que tienen los niños hacen que sean vulnerables a diversos peligros en su entorno.

El investigador (Benítez, 2019) manifiesta en su artículo que, dada la escasa autonomía del niño a esta edad, los tipos de lesiones que se producen con más frecuencia son las caídas desde altura, los accidentes de tráfico como pasajero y, rara vez, atragantamientos quemaduras.

En el estudio realizado por el investigador (Castro Landinez, 2019) destaca que la teoría de Nola Pender abre espacio para explicar por qué es de vital importancia educar a las madres o representantes legales de los niños menores de 5 años, quienes son los más vulnerables y expuestos a diversos accidentes en el lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo “el hogar” o su “entorno”, a pesar que son vulnerables también pueden ser partícipes en su auto cuidado.

En 21 países, los accidentes domésticos son la principal causa de muerte en niños de 1 a 4 años de edad. Los niños menores de un año, al igual que en el resto de edades, también suponen una causa importante de morbimortalidad. La Organización Mundial de la Salud afirmaba a finales del año 2008 que los accidentes prevenibles ocasionan la muerte a 2.000 niños cada día, mientras que decenas de millones más son llevados a hospitales cada año con lesiones que a menudo les dejan con discapacidad de por vida. (Castillo, 2019).

La distribución de los accidentes está determinada por el tipo de accidente, pero globalmente se observa un discreto incremento de la frecuencia a medida que aumenta la edad. En Ecuador, el 3% de los accidentes se produce en niños menores de un año, el 23% en niños de 1 a 4 años, el 30,5% entre los 5 y los 9 años y el 43% entre los 9 y los 14 años de edad. Algunos estudios muestran un predominio en el grupo etario de 5 a 9 años, mientras que otros indican que la mayoría son menores de 4 años. (Castillo, 2019)

Los niños de familias con bajos recursos económicos tienen más riesgo de lesionarse porque están menos favorecidos por los programas de prevención y los servicios de salud de alta calidad. Los padres de familia suelen tener menor capacidad de supervisión, con escaso conocimiento del desarrollo infantil, presentándose en los niños lesiones por caídas, debido a la falta de seguridad del entorno y al deterioro de sus viviendas. (Castillo, 2019)

En el esquema nacional de protección integral de la infancia y juventud hacia 2030, que las estrategias gubernamentales de protección integral de la niñez y adolescencia se entienden como el conjunto de lineamientos de índole pública, emitidos por los organismos competentes, con el propósito de garantizar la protección plena de los derechos de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta para ello, el principio de máxima prioridad, en la creación y aplicación de las políticas públicas, así como en la dotación de los servicios estatales. (Protección Integral de Niñez y Adolescencia., 2021)

CONCLUSIONES

Los datos obtenidos subrayan que las caídas son el riesgo más predominante son las caídas con un 80 % en el entorno doméstico de los niños, mientras que otros tipos de accidentes son significativamente menos comunes como son las quemaduras

El estudio, reveló que, aunque los padres tienen un breve nivel de conocimiento sobre los riesgos y las medidas preventivas, la incidencia de accidentes sigue siendo alta con las caídas destacándose como el tipo más común. La intervención del personal de enfermería en la localidad muestra que hay áreas importantes que requieren mejorar, porque existe un

porcentaje significativo de padres que indicó no haber recibido información adecuada con la calidad de la educación recibida.

Un alto porcentaje de padres indica haber recibido poca o ninguna información sobre prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años por parte del personal de enfermería, lo que sugiere una falta de comunicación sobre este tema importante.

En esta investigación destacan la importancia fundamental del personal de enfermería de la localidad en estudio para en la reducción de accidentes en el hogar, porque existe una prevalencia notable en la población estudiada que ha tenido que ser llevado a emergencias, lo que subraya la necesidad de mejorar las estrategias de prevención, de modo que un enfoque más proactivo en la educación por parte del personal del enfermero/a podría reducir significativamente la frecuencia de estos incidentes, para lograr esto, es crucial mejorar tanto la cantidad como la calidad de la información proporcionada a los padres, ajustando las tácticas de intervención para abordar los riesgos de manera más efectiva y promover un entorno más seguro para los menores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Molina Rodríguez, K. I. (2019). *Prevalencia de accidentes en niños De 0 – 10 años atendidos en el área de emergencia del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante [Trabajo de titulación, Título Licenciada en Enfermería]*. Repositorio Digital Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12448>

Raasuke, R. (7 de Enero de 2024). *Estadísticas de accidentes domésticos*. Obtenido de Nocry Blog: <https://acortar.link/mnxgZH>

Sisalina Castillo, D. G. (2019). *Factores de riesgo que intervienen en los accidentes domesticos en niños menores de 5 años atendidos en el servicio de emergencia Hospital Isidro Ayora. [Tesis, Título de Medico General]*. Universidad Nacional de Loja, Loja. Obtenido de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/12390/1/TESIS%20DE%20GRADO..pdf>

Centro Nacional Excelencia Tecnológica En Salud, C. (2018). *Intervenciones de enfermería para la prevención de accidentes en el menor de 5 años*. Centro Nacional De Excelencia Tecnológica En Salud.

<https://www.actuamed.com.mx/informacion-medica/intervenciones-de-enfermeria-para-la-prevencion-de-accidentes-en-el-menor-de-5>